

APP DE REGISTO DE AMOSTRAS - MANUAL DE UTILIZAÇÃO

IDRisk

Improving Data quality for RISK assessment

Grant Agreement Number GP/EFSA/ENCO/2018/03

Maio 2022

App

A aplicação do para os Inspetores/Técnicos de colheita de amostras, é uma Aplicação Web Progressiva (PWA), o que significa que está criada para fazer o utilizador sentir que é uma aplicação nativa e também, pode funcionar sem estar ligada à Web.

1 Instalação

O aplicativo pode ser usado dentro de um navegador ou o utilizador pode "instalá-lo" na sua plataforma. Assim que o utilizador abrir a página da aplicação no Chrome, aparecerá uma notificação a perguntar se o utilizador deseja instalar a aplicação (ver figs. 1 e 2).

Fig. 1: Ícone para instalar a aplicação

Fig. 2: Diálogo de confirmação

Um ícone será então instalado no dispositivo (fig. 3).

Fig. 3: Ícone instalado

Uma vez instalado, o utilizador só tem de clicar no ícone, e uma janela abrirá apágina App, como ilustrado na fig. 4.

Fig. 4: Aplicação aberta através do ícone

2 Menu Principal

O ecrã principal é composto por um menu de quatro botões (fig. 5). Cada função de operação é descrita na tabela 1.

Fig. 5: Ecrã principal

Botão	Descrição
New	Cria uma nova operação.
Resume	Resumo de qualquer operação OPEN .
Manage	Gere todas as operações OPEN / CLOSED .
Sincronize	Sincronização entre o servidor e a aplicação local.

Tabela. 1: Menu principal

2.1 Nova Operação

Uma vez seleccionada uma Nova Operação, (fig. 6), o utilizador deve seleccionar o formulário a ser utilizado na operação (fig. 7).

Fig. 6: Nova Operação

Fig. 7: Seleção do formulário

Note-se que só serão listados formulários com o estado atual: EM USO. Neste ecrã, o utilizador pode também imprimir um formulário vazio ou exportá-lo para pdf.

Uma vez selecionado um formulário, o utilizador terá de preencher os detalhes da operação: nome (obrigatório) e descrição (fig. 8).

Fig. 8: Detalhes da operação

Ao premir Ok, o formulário será apresentado ao utilizador e este poderá finalmente começar a preenchê-lo, quer na Vista de Formulário (fig. 9) ou na Vista de Lista (fig. 10). Uma vez que ambas as vistas estão sincronizadas, o utilizador pode saltar entre ambas as vistas em qualquer altura.

Fig. 9: Preenchimento do formulário na vista do formulário

Fig. 10: Preenchimento do formulário na Vista de Lista

Na linha superior temos um botão para voltar para trás, que levará o utilizador de volta às páginas de detalhes. Um botão de menu contendo várias opções (fig. 11), que estão descritas na tabela 2. O nome do formulário e o nome da operação.

Fig. 11: preencher menu do formulário

Botão	Descrição
Save	Salva as entradas da operação atual
Close	Define as operações OPEN para CLOSED
Reset	Limpa todas as entradas
Validate	Valida todas as entradas de acordo com as regras estabelecidas no formulário (fig. 12)
Print	Imprime a forma e as entradas actuais (fig. 13)
PDF	Exporta o formulário e as entradas actuais para um ficheiro PDF
Annexes	Abre o diálogo dos anexos, permitindo ao utilizador adicionar, remover e descarregar documentos, imagens, ficheiros, etc. (fig. 14)
Back to Main	Retorna o utilizador ao menu principal

Tabela. 2: preencher descrições do menu do formulário

Fig. 12: Validação das entradas

Fig. 13: Impressão do formulário e das suas entradas

Fig. 14: Diálogo dos anexos de operação

2.2 Resumo das Operações

Qualquer operação OPEN pode ser retomada pelo utilizador em qualquer altura. Estas operações estão listadas numa tabela no ecrã de Operações de Resumo (fig. 15). Um simples clique ou toque abrirá a operação selecionada para ser editada.

The screenshot shows a mobile application interface titled "PENDING OPERATIONS". It features a table with the following data:

ID	Name	Description	Created in	Form
333	operation name	some description	2021-12-16 15:43:21	Example #1
332	required test		2021-12-14 09:57:30	79f528fa-bd28-458e-9752-235e681ab483
197	test 3		2021-11-12 12:23:45	Example #1
196	test 2		2021-11-12 12:21:26	Example #1
195	test 1		2021-11-12 12:18:09	Example #1
182	cxkzxc		2021-11-04 09:06:14	assets_test

Fig. 15: Ecrã de operações de resumo

2.3 Gerir Operações

No ecrã do gestor de operações (fig. 16), o utilizador pode operar em todos os ecrãs **OPEN** e Operações **CLOSED**.

The screenshot shows a mobile application interface titled "OPERATIONS MANAGER". It features a table with the following data and action buttons:

ID	Name	Description	Date	Status	Operations
333	operation name	some description	2021-12-16 15:43:21	OPEN	🔒 ✓ ✖
332	required test		2021-12-14 09:57:30	OPEN	🔒 ✓ ✖
197	test 3		2021-11-12 12:23:45	OPEN	🔒 ✓ ✖
196	test 2		2021-11-12 12:21:26	OPEN	🔒 ✓ ✖
195	test 1		2021-11-12 12:18:09	OPEN	🔒 ✓ ✖
182	cxkzxc		2021-11-04 09:06:14	OPEN	🔒 ✓ ✖
138	operation #1	op1 using form example #1	2021-10-05 14:26:00	CLOSED	🔒 ✓ ✖

Fig. 16: Ecrã do gestor de operações

Há três ações globais:

- Close All - definir o estado de todas as operações para FECHADO.
- Open All - definir o estado de todas as operações para OPEN.
- Delete All - apaga todas as operações.

Cada operação tem também várias acções a ela associadas (tab.3). A sua disponibilidade depende do estado da operação.

Botão	Acção
	Conjuntos para OPEN
	Conjuntos para FECHADO
	Descarrega as entradas como ficheiro json ou como ficheiro zip contendo um ficheiro json e todas as entradas "imagens" e anexos.
	Valida as entradas de operação
	Suprime a operação

Tabela. 3: Possíveis estados de qualquer operação

2.4 Sincronização

Para que a aplicação funcione quando não há rede, a aplicação requer uma sincronização constante com o servidor. Quando o utilizador abre a aplicação, esta tentará automaticamente sincronizar-se com o servidor. Neste caso, uma indicação visual será apresentada ao utilizador sobre este facto (fig. 17).

Fig. 17: Sincronização de aplicações

O utilizador também tem a opção de acionar manualmente esta sincronização clicando no botão "Synchronization" no ecrã principal. Se a aplicação estiver online, então será sincronizada, caso contrário, apresentará uma mensagem de aviso ao utilizador (fig. 18).

Fig. 18: Aviso off-line

3 Operações Online / Offline

Como referido nas secções anteriores, a App opera tanto online como offline. Para tal, recomenda-se que o utilizador abra a sua aplicação em local coberto pela rede antes de ir para um local não coberto e aguardar que a sincronização seja concluída. Isto irá assegurar de que o utilizador terá as formas e operações mais atualizadas no armazenamento local. Serve também como medida de segurança para qualquer

incidente crítico que possa destruir todos os registos locais.

Todas as acções são funcionais, independentemente do estado da rede, pelo que o utilizador não tem de se preocupar com a funcionalidade da operação. Contudo, existe um elemento que não funcionará enquanto estiver offline: o elemento mapa / gps. Por isso, esteja atento a esta restrição.

4 Validações das entradas

Quando o utilizador valida as entradas, pode ser confrontado com três tipos de mensagens para cada entrada:

- **OK**
- **WARNING**
- **ERROR**

OK significa que a entrada obedece a todas as restrições, tais como, comprimento máximo e formato correto.

O "**WARNING**" ou **AVISO** também significa que a entrada cumpre com todas as restrições, mas pode ser melhorada. Os **AVISOS** estão normalmente associadas a campos vazios não obrigatórios.

O **ERROR** ou **ERRO** significa que pelo menos uma restrição não é cumprida, e o utilizador deve corrigi-la, antes de encerrar a operação.

ERRORS / **WARNINGS**:

- Sem valor!
- Formato/padrão incorrecto!
- Sem maiúsculas!
- O comprimento máximo excede!
- Valor máximo excedido!
- Valor mínimo excedido!
- Nenhuma opção seleccionada!

5 Notas de Impressão

Embora não haja recomendação de navegador para uma boa exportação de PDF, por outro lado, para a impressão de um formulário recomenda-se que a mesma seja realizada utilizando o navegador Chrome. Se o Firefox for utilizado, então poderá ser necessário fazer pequenos ajustes à escala. No entanto, isto só é normalmente necessário para os formulários que contêm caixas, círculos e linha

